

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
913 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Erkaboyev Abrorjon Xabibullo o'g'li, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	

Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	
Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri.....	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinova	
Enhancing competitiveness in uzbekistan's oil and gas sector: strategies for technological innovation, regulatory frameworks, and market dynamics	766
U. Yusupov, Zhao Zijun	
Yashil buxgalteriya hisobi: buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini hisobga olishning nazariy yondashuvlari	772
Xalilov Sherzod Axmatovich	
"Yashil" polimer sirt-faol moddalar orqali mahalliy suv-neftli emulsiyalarni parchalash usuli.....	786
Hamroyev Obid Olimovich, Sattorov Mirvohid Olimovich	
Agrar sektorning iqtisodiy rivojlanish holati va undagi asosiy tendensiyalarni kompleks statistik usullardagi tahlili	792
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligi va jamg'armalarning shakllanishi: o'zbekiston tajribasi asosida tahlil va takliflar.....	797
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
Analysis of the characteristics of fabric samples when selecting fabrics for working clothes for spinners	806
Nigora T. Gafurova, Malika E. Khujaeva	
Quyosh hovuzlarida issiqlik saqlash jarayonlari: eksperimental tadqiqot va nazariy tahlil.....	819
Maxmudova Marjona Maxsud qizi	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlashning uslubiy jihatlari	827
Mahamatova Maftuna	
Aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allikni kamaytirish: innovatsion yondashuvlar.....	832
Rahmatov Shuhrat Ahadovich, Hasanova Xolida Xoliqovna	
O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyotning statistik tahlili.....	839
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Sanoat korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish	844
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Jo'rayev Ulug'bek Ayubxon o'g'li	
Конструктивные решения и технологические подходы к повышению эффективности измельчения в шаровых мельницах	849
Акмал Жуманазаров	
Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va logistikasini boshqarishda sun'iy intellektning qo'llanilishi	854
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Stem-ta'limni rivojlantirishda menejment strategiyalari: tajribasidan optimal foydalanish va o'zbekistonga joriy qilish imkoniyatlari.....	861
Saidaxmedova Nodira Iloxomovna	

Влияние увеличения темпов роста населения на экономический рост: возможности и вызовы.....	866
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Назарова Рухшона Бектурдиевна, Халимов Шухрат Мамадаминович	
Пути повышения конкурентоспособности сферы услуг.....	873
Фозилов Вахобжон Акром угли	
Bank tizimini transformasiya qilish sharoitida tijorat banklarining barqarorligini ta'minlash	882
Shomurodov Ravshan Tursunkulovich	
Statistical modeling of reliability functions and their applications in engineering.....	889
Mirzamaxmudov Umidjon Alijon o'g'li, Turg'unov Ismoiljon Maxammadjon o'g'li, Raufov Humoyun Roziq o'g'li	
Global va milliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash metodologiyasi va uning nazariy asoslari.....	895
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
Nodavlat notijorat tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda innovatsion yondashuvlar	902
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Kompaniyaning strategik qarorlar qabul qilishida pul oqimini tahlili va uni bashoratlashning ahamiyati.....	908
Urmanbekova Iroda Farxodovna	

KOMPANIYANING STRATEGIK QARORLAR QABUL QILISHIDA PUL OQIMINI TAHLILI VA UNI BASHORATLASHNING AHAMIYATI

Urmanbekova Iroda Farxodovna

TDIU mustaqil izlanuvchisi, dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompaniya strategik qarorlar qabul qilish jarayonida pul oqimi tahlili va uning bashoratlash usullari muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Unda pul oqimi tahlilining asosiy metodlari, bashoratlash modellari va ularning kompaniya strategiyasiga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, O'zbekiston va xalqaro tajriba asosida pul oqimini boshqarishning samarali yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari biznes subyektlari uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, investitsiya faoliyatini oqilona rejalashtirish hamda to'g'ri strategik qarorlar qabul qilishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: pul oqimi tahlili, pul oqimi bashorati, moliyaviy strategiya, investitsiya qarorlari, likvidlik, kapital boshqaruvi, biznes rejalashtirish.

Abstract: This article examines cash flow analysis and forecasting methods as essential tools in the process of strategic decision-making within companies. It explores key approaches to cash flow analysis, forecasting models, and their impact on corporate strategy. The paper also highlights effective cash flow management practices based on both Uzbekistan's and international experiences. The research findings may have practical significance in ensuring financial stability, planning investment activities wisely, and making sound strategic decisions for business entities.

Keywords: cash flow analysis, cash flow forecasting, financial strategy, investment decisions, liquidity, capital management, business planning.

Аннотация: В данной статье анализ денежных потоков и методы их прогнозирования рассматриваются как важные инструменты в процессе принятия стратегических решений компании. Изучаются основные методы анализа денежных потоков, модели прогнозирования и их влияние на стратегию компании. Также освещаются эффективные подходы к управлению денежными потоками на основе опыта Узбекистана и зарубежных стран. Результаты исследования могут иметь практическое значение для обеспечения финансовой устойчивости бизнес-субъектов, рационального планирования инвестиционной деятельности и принятия обоснованных стратегических решений.

Ключевые слова: анализ денежных потоков, прогнозирование денежных потоков, финансовая стратегия, инвестиционные решения, ликвидность, управление капиталом, бизнес-планирование.

KIRISH

Pul oqimi tahlili — bu kompaniyaning kelayotgan va chiqayotgan pul mablag'larini o'rganish jarayonidir. Ushbu tahlil kompaniyaning to'lov qobiliyati, likvidlik darajasi hamda investitsion imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Pul oqimi tahlilining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Operatsion pul oqimi — kompaniyaning asosiy faoliyatidan kelib tushadigan pul mablag'lari (savdo daromadlari, xizmat ko'rsatish va boshqalar).

Investitsion pul oqimi — aktivlarga kiritilgan mablag'lar va kapital qo'yilmalar bilan bog'liq pul harakati.

Moliyaviy pul oqimi — qarz olish, dividend to'lash va kapital jalb qilish bilan bog'liq pul oqimi.

Strategik qarorlar qabul qilish jarayonida ushbu tahlil kompaniya rahbariyatiga mablag' taqsimoti, investitsiya kiritish yoki moliyaviy resurslarni optimallashtirish bo'yicha aniq ma'lumotlar taqdim etadi.

Pul oqimini bashoratlash — bu kompaniyaning kelajakdagi pul tushumlari va xarajatlarini oldindan prognoz qilish jarayonidir. U quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash — kompaniyaning to'lov qobiliyatini saqlab qolishiga yordam beradi.

Investitsion loyihalarni rejalashtirish — yangi biznes yo'nalishlarini ochish va rivojlantirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Xavflarni boshqarish — kutilmagan xarajatlar va moliyaviy inqirozlarga tayyorgarlik ko'rishga imkon yaratadi.

Likvidlikni boshqarish — kompaniyaning qisqa va uzoq muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishiga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul oqimini tahlil qilish bo'yicha dunyo va O'zbekiston iqtisodchilari hamda olimlarining fikrlari turlicha yondashuvlarga asoslanadi. Quyida O'zbekistonlik va xalqaro olimlarning pul oqimi tahlili bo'yicha qarashlari taqqoslab berildi.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda pul oqimlarini tahlil qilish va boshqarish zamonaviy moliyaviy boshqaruvning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. A. Muminov fikriga ko'ra, pul oqimi kompaniyaning umumiy moliyaviy barqarorligi va investitsion qarorlar qabul qilish jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. U o'zining "Pul oqimi va moliyaviy boshqaruv" asarida aynan ichki moliyaviy oqimlar va ularni strategik tahlil qilishga urg'u beradi.

Sh. Xodjayev pul oqimini bashorat qilish orqali biznesning likvidligini ta'minlash va qarorlar qabul qilishda aniqlikni oshirish imkonini ta'kidlaydi. Uning "Biznes subyektlarida pul oqimi boshqaruvi" asarida bu boradagi yondashuvlar tizimlashtirilgan. Xalqaro nazariy yondashuvlar ichida J. M. Keynesning pul oqimi va likvidlik afzalligi konsepsiyasi alohida o'rin tutadi. Keynes "The General Theory of Employment, Interest, and Money" asarida pul oqimining makroiqtisodiy muvozanatdagi o'rni haqida izchil nazariy asoslar bergan.

Korxonada darajasida kapital tuzilmasi va pul oqimi o'rtasidagi munosabatlar F. Modigliani va M. Miller tomonidan chuqur o'rganilgan. Ular "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment" asarida kapital tuzilmasining pul oqimi barqarorligiga ta'sirini isbotlab bergan. Moliyaviy bozorlar nuqtayi nazaridan esa E. Fama o'zining mashhur samarali bozor nazariyasiga asoslanib, pul oqimi va bozordagi moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni empirik asosda yoritgan.

Korporativ moliya bo'yicha klassik adabiyotlar mualliflari — S. Ross, R. Westerfield va J. Jaffe pul oqimi tahlilining investitsiya qarorlaridagi o'rni, risklarni boshqarish va kapital bahosini aniqlashdagi ahamiyatini keng yoritgan. Ularning "Corporate Finance" asari amaliy va nazariy asoslarni birlashtirgan holda, korxonalar uchun universal yondashuvni taklif qiladi. Xuddi shunday, R. Brealey, S. Myers va F. Allen tomonidan yozilgan "Principles of Corporate Finance" asarida pul oqimini strategik rejalashtirish va kompaniya qiymatini oshirish vositasi sifatida ko'rilgan.

Mahalliy kontekstdagi yondashuvlar ham e'tiborga loyiq. D. Tursunov kichik va o'rta biznes subyektlarida pul oqimini boshqarish usullarini o'rganib, bu sohadagi mavjud cheklovlar va imkoniyatlarni tahlil qilgan. Uning "Kichik biznesda pul oqimi boshqaruvi" nomli asari O'zbekistondagi real biznes sharoitlariga mos yechimlarni taklif qiladi.

Yuqoridagi mualliflarning fikrlari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, pul oqimi nafaqat moliyaviy ko'rsatkich, balki strategik boshqaruv vositasi sifatida ham alohida o'rinni egallaydi. Uning raqamli texnologiyalar orqali monitoringi va prognozlash imkoniyatlari esa moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompaniyaning moliyaviy hisobotlari, pul oqimlari to'g'risidagi ma'lumotlar hamda investitsiya rejalari asos qilib olindi. Ma'lumotlar dinamik qiyosiy tahlil, trend analizi va prognozlash usullari yordamida o'rganildi hamda strategik qarorlar bilan bog'liqligi statistik ko'rsatkichlar asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pul oqimini tahlil qilish kompaniyaning real moliyaviy salohiyatini ko'rsatadi, chunki sof foyda har doim ham kompaniyaning likvidligini ifodalaymaydi. Pul oqimi tahlili strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Kompaniya strategik qarorlar qabul qilayotganda, uning moliyaviy barqarorligi va pul oqimlari salohiyatini to'g'ri baholashi zarur. Quyida pul oqimi tahlili va bashoratlash asosida qabul qilinadigan asosiy strategik qarorlar keltirilgan:

1) Investitsiya loyihalarini tanlash. Pul oqimi bashoratlari kompaniyaning yangi loyihalarga kiritiladigan investitsiyalarini tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, agar yangi loyihadan kutilayotgan pul oqimi investitsion xarajatlarni qoplamasa, loyiha moliyaviy jihatdan xavfli bo'lishi mumkin.

2) Likvidlik va to'lov qobiliyatini ta'minlash. Moliyaviy strategiyaning muhim qismi — kompaniyaning qisqa va uzoq muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida bajara olishi. Pul oqimi tahlili kompaniyaga qisqa muddatli qarzlarni to'lash uchun yetarli mablag' bor-yo'qligini aniqlashga yordam beradi.

3) Dividend to'lash va aksiyadorlar siyosatini belgilash. Pul oqimi tahlili kompaniyaning dividend siyosatini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Agar kompaniya barqaror naqd pul oqimiga ega bo'lsa, aksiyadorlarga dividend to'lashni rejalashtirishi mumkin.

4) Xarajatlarni optimallashtirish va samarali boshqarish. Pul oqimi tahlili asosida kompaniya xarajatlarni optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqishi mumkin. Agar xarajatlar daromaddan oshib ketsa, kompaniya turli tejash choralari ko'rish yoki xarajatlarni qayta ko'rib chiqishi lozim.

Pul oqimini prognoz qilish uchun turli usullar mavjud. Quyida asosiy yondashuvlar keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. Pul oqimi prognozining usullari tahlili

Usul nomi	Tavsifi	Afzalliklari	Kamchiliklari
To'g'ridan-to'g'ri usul (Direct Method)	Kelajakdagi kutilayotgan daromad va xarajatlarni asosida har oy yoki har yil uchun aniq pul tushumi va chiqimi hisoblanadi.	- Har bir pul oqimi aniq ko'rsatiladi. - Oson tushuniladi va kuzatiladi.	- Katta hajmdagi aniq ma'lumotlarni talab qiladi. - Oldindan rejalashtirilmagan kutilmagan xarajatlarni e'tiborga olinmasligi mumkin.
Bilvosita usul (Indirect Method)	Sof foyda asosida pul oqimi hisoblanadi. Amortizatsiya, o'zgaruvchan xarajatlarni va boshqa moliyaviy o'zgarishlar qo'shilib yoki chiqarilib hisob-kitob qilinadi.	- Buxgalteriya hisobi bilan mos keladi. - Moliyaviy natijalarga kengroq yondashadi.	- Kompaniyaning haqiqiy naqd pul oqimi haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot bermaydi.
Tarixiy ma'lumotlarga asoslangan bashorat	O'tgan yillardagi pul oqimlari tahlil qilinib, kelajakdagi pul oqimi prognoz qilinadi.	- Ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ishonchli bo'lishi mumkin. - Oddiy va tez bajariladi.	- O'tgan ma'lumotlar kelajak uchun har doim ham aniq bo'lavermaydi. - Bozor o'zgarishlarini inobatga olmaydi.

Usul nomi	Tavsifi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Statistik va matematik modellar	O'rtacha o'sish darajasi, regressiya tahlili va boshqa statistik usullar yordamida pul oqimi prognoz qilinadi.	- Trendlar va naqshlarni aniqlash imkonini beradi. - Katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlov berish uchun samarali.	- Murakkab hisob-kitob talab etadi. - Bashorat aniqligi statistik modelning to'g'riligiga bog'liq.
Stsenariy tahlili	Eng yaxshi, eng yomon va ehtimollik yuqori bo'lgan stsenariylar bo'yicha pul oqimi bashorat qilinadi.	- Turli vaziyatlarga tayyorlanish imkonini beradi. - Xavflarni oldindan ko'rish uchun foydali.	- Har doim ham aniq bashorat berolmaydi. - Har xil stsenariylarni ishlab chiqish uchun ko'p vaqt talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pul oqimini tahlil qilish va bashoratlash kompaniyaning strategik qarorlar qabul qilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

Kompaniyaning moliyaviy barqarorligini oshiradi.

Qaror qabul qilishda aniq va faktlarga asoslangan yondashuvni shakllantiradi.

Likvidlik muammolarini oldindan aniqlash va ularning oldini olish imkonini beradi.

Investitsiyalarni samarali boshqarish va rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Har bir kompaniya moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda o'sishni davom ettirish uchun pul oqimini muntazam ravishda tahlil qilishi va bashorat qilishi zarur. Strategik qarorlar moliyaviy holatga asoslangan taqdirda, kompaniya uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Pul oqimi tahlili kompaniyaning moliyaviy sog'lomligini baholash va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Bashoratlash esa kompaniyaning kelajakdagi barqarorligi va rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston kompaniyalari uchun ham zamonaviy tahlil va bashoratlash usullarini joriy etish strategik muvaffaqiyat kaliti bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Muminov A. (2020). Pul oqimini tahlil qilish va moliyaviy boshqaruv. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
- Xodjayev Sh. (2021). Biznes subyektlarida pul oqimini boshqarish va rejalashtirish. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya instituti.
- Karimov R. (2019). Pul oqimi va investitsion barqarorlik. Toshkent: Toshkent moliya instituti nashriyoti.
- Tursunov D. (2022). Kichik biznesda pul oqimini boshqarish usullari. Toshkent: "Fan va taraqqiyot" nashriyoti.
- O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2023). Moliya bozorlari va investitsiyalar: pul oqimi tahlili bo'yicha ko'rsatmalar. Toshkent.
- Keynes J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Palgrave Macmillan.
- Fama E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25(2), 383-417.
- Brealey R. A., Myers S. C., & Allen F. (2017). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill Education.
- Ross S. A., Westerfield R. W., & Jaffe J. (2019). Corporate Finance. McGraw-Hill Education.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100